

Algunos lepidópteros gallegos de la colección del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Juan José Pino Pérez^{1*} & José Castro González²

¹ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. E-36310 Vigo, Pontevedra (España).

² Investigaciones Agrarias de Mabegondo, CIAM, Abegondo. A Coruña (España).

(Recibido el 12 de agosto de 2012; aceptado para publicación el 20 de febrero de 2013)

Abstract

A list of Lepidoptera, captured by one of the authors (JCG) between 1972 and 1989, and deposited in the dependences of the experimental station of Mabegondo, belonging to Investigaciones Agrarias de Mabegondo, CIAM, Xunta de Galicia, is showed in the present study.

All the specimens were collected in Galicia, mainly in the farms of Mabegondo and Bos-Bergondo, both in the province of Coruña, and in the southeast zone of the province of Lugo.

Keywords: Lepidoptera, light trap, CIAM de Mabegondo (A Coruña), Galicia, NW Spain.

Resumen

Se relacionan los lepidópteros capturados por uno de los autores (JCG) entre 1972 y 1989, depositados en las dependencias de la finca de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, CIAM, de la Xunta de Galicia. Todos los ejemplares fueron recogidos en Galicia, principalmente en las fincas de Mabegondo y Bos-Bergondo, ambas en la provincia de A Coruña, y en la zona sureste de la provincia de Lugo.

Palabras clave: Lepidoptera, trampa de luz, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña), Galicia, NW España.

INTRODUCCIÓN

En 1971, uno de los autores (JCG), se incorpora al "Centro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario" (I.N.I.A.), con sede en Bos, Bergondo (A Coruña), donde conoce la colección entomológica del organismo, en estado ruinoso, integrada principalmente por insectos de interés agrícola, casi todos recogidos entre los años 1927 y 1950, en la "Granja de Monelos", donde residía la que entonces se denominaba "Estación de Fitopatología Agrícola de A Coruña". Una trampa luminosa de vapor de mercurio, instalada en las proximidades de la finca "Bos", para el seguimiento del ciclo biológico de *Cydia pomonella* L., facilitó un buen número de capturas, con las que se rehizo gran parte de la colección, al fin reducida al Orden Lepidoptera.

Con el traslado del centro de trabajo a Mabegondo en Abegondo, en 1977, se llevó allí la estación de captura, que se mantuvo hasta el año 2000.

Asimismo, en la colección de la Estación también se depositaron bastantes ejemplares, recogidos tanto a la luz como con manga entomológica, de distintos lugares del valle de Monforte de Lemos y sus cercanías (Lugo).

En 1991, uno de los autores (JJPP), visita la Estación y la colección entomológica, a la que vuelve en varias ocasiones hasta el año 2010, para fotografiar algunos especímenes y recabar los datos de las etiquetas.

Finalmente, de forma conjunta, ambos autores decidimos sacar a la luz la información que José Castro González había ido acumulando con el paso de los años y que por diversos avatares no se publicó en su momento.

MATERIAL Y MÉTODOS

La relación que sigue incluye los macrolepidópteros con que contaba la colección a fines de 1989, dispuestas según la ordenación de GÓMEZ BUSTILLO & ARROYO VARELA (1981, 1984), salvo para las familias *Noctuidae* y *Nolidae*, para las que se sigue a YELA & SARTO I MONTEYS, (1990). Dado que la nomenclatura cambia con relativa facilidad, algunos de los táxones utilizados están obsoletos o bien son sinónimos, en el mejor de los casos. Pese a ello hemos decidido mantenerlos para ser fieles a la redacción y determinación originales.

Los puntos de captura más repetidos son:

BOS: Finca Bos, Bergondo (A Coruña)	NH59	180 m
MAB.: Finca Mabegondo, Abegondo (A Coruña)	NH68	100 m
MART.: Outeiro, Martín, Bóveda (Lugo)	PH22	550 m
S.ROQ.: San Roque, Fiolleda, Monforte, (Lugo)	PH11	500 m
XUNQ.: Xunqueira, Fiolleda, Monforte, (Lugo)	PH11	500 m
VILM.: Vilamaior, Fiolleda, Monforte, (Lugo)	PH21	500 m
P.PAX.: Pía Páxaro, Courel, (Lugo)	PH51	1200 m
A.ROG.: Bosque "A Rogueira", Courel, (Lugo)	PH52	1000 m
ANC.: Ríos Ortigal y da Vara, Los Ancares, (Lu)	PH74	varias
LOUZ.: Ponte Lúzara, Samos, (Lugo)	PH42	800 m
FERR.: Pico de Legua, Ferraría do Incio, (Lugo)	PH41	1100 m
FARO: Serra de Faro, Chantada, (Lugo)	NH93	1050 m

AB, significa abundante, especie vista más de 100 veces al año o más de 10 en un día, a menudo plaga.

FR, especie frecuente, vista 50-100 veces al año o 5-10 en un día.

RELACIÓN DE ESPECIES

Hepialidae

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), septiembre, abundante.

¹ Autor para correspondencia: pino@uvigo.es

Limacodidae

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 19-VI-1985 y 10-VII-1985.

Cossidae

Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 5-VIII-1985.

Saturniidae

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 24-VII-1985 y 22-VII-1988.

Saturnia (Saturnia) pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 10-V-1975.

Saturnia (Eudia) pavonia (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 17-IV-1984. Parece que estos ejemplares se han perdido.

Lasiocampidae

Lasiocampa (Lasiocampa) quercus (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 2 ♀, 14-VII-1976 y 21-VII-1976; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 24-VII-1985; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 28-VII-1989.

Lasiocampa (Pachygastria) trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 25-VIII-1984.

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), mayo y junio, frecuente.

Phyllodesma (Phyllodesma) kermesifolia (Lajonquière, 1960)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 3-IV-1985.

Phyllodesma (Epicnaptera) suberifolia (Duponchel, 1842)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 5-VIII-1987; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VIII-1988.

Psilogaster loti (Ochsenheimer, 1810)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 3 ♀ (2 ♀), 27-VIII-1984, 12-VIII-1987 y 28-VII-1989.

Trichiura (Trichiura) castiliana Spuler 1908

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♂.

Sphingidae

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Mera (A Coruña), imago 18-VI-1984, 1 ♂, ex L. (T. González leg.).

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Laracha, 1 ♂, 15-IX-1973 (J. Domínguez leg.); A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 2-XI-1978 (Serafín A. Castro leg.) y 1 ♀, 21-VI-1988.

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 2-VI-1980, 1 ♀, 26-VI-1985 y 1 ♀, 30-VI-1987.

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 27-VII-1983, 4-VII-1985 y 11-VII-1985.

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en abril y de junio a septiembre.

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente. de Junio a septiembre.

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 27-II-1984.

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio y julio.

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio y julio.

Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-XI-1988.

Hesperiidae

Carcharodus alceae (Esper, 1780)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 5-IX-1985.

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 10-V-1983 y 2-V-1985.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

Lugo: Chantada, Serra de Faro, 29TNH93, 1050 m, (FARO), 1 ♂, 1-VIII-1989.

Thymelicus flavus (Brunnich, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 6-VII-1983 y 1 ♂, 27-VI-1984.

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 28-VI-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-VII-1983.

Lycaenidae

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Lugo: Monforte de Lemos, San Roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 2 ♀, 3 y 9-VIII-1983, frecuente.

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)

Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.); Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), frecuente, en agosto.

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂ y 1 ♀, 20-VII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♀, 20-VIII-1988.

Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)

Lugo: Folgoso do Courel, Piapáxaro, 29TPH42, 1200 m, (P.PAX.), 1 ♂, 8-VIII-1981; Lugo: Monforte de Lemos, San Roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♂, 3-VIII-1983.

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 21-VII-1985.

Satyrrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH51, 800 m, (A.ROG.), 1 ♂, 9-VII-1986; Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 1 ♀, 9-VIII-1987.

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San Roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♂, 2-IV-1985.

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 8-IX-1983 y 1 ♀, 27-IX-1983; Lugo: Monforte de Lemos, San Roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♀, 2-IV-1985.

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 8-IX-1983, frecuente.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♀, 2-VIII-1989.

Glaucopsyche (*Glaucopsyche*) *melanops* (Boisduval, 1828)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 10-V-1983.

Glaucopsyche (*Maculinea*) *alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Chantada, Serra de Faro, 29TNH93, 1050 m, (FA-RO), 1 ♂, 1-VIII-1989.

Plebeius (*Plebeius*) *argus* (Linnaeus, 1758)

Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), abundante. en agosto.

Plebeius (*Aricia*) *agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Monforte de Lemos, San Roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 2 ♂, 11-VIII-1981 y 2-VIII-1989; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♀, 9-VIII-1989.

Polyommatus (*Meleageria*) *coridon* (Poda, 1761)

Lugo: Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH51, 800 m, (A.ROG.), 2 ♂, 9-VIII-1986.

Polyommatus (*Polyommatus*) *icarus* (Rottemburg, 1775)

Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 1 ♂, 9-VIII-1987; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 27-IX-1983; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 11-VIII-1987; Lugo: Monforte de Lemos, San Roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♀, 6-VIII-1983 (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1988.

Nymphalidae

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♀, 4-VIII-1979.

Inachis io (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, abundante, (BOS); A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.).

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 17-IX-1972, abundante.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 10-VI-1983 y 29-VI-1983; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1988.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Lugo: Folgoso do Courel, Piapáxaro, 29TPH42, 1200 m, (P.PAX.), 1 ♂, 8-VIII-1981; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 25-III-1989.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 18-IX-1972; Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 1 ♀, 5-VIII-1980.

Argynnis (*Argynnis*) *paphia* (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 2 ♂, 5-VIII-1986, frecuente.

Argynnis (*Pandoriana*) *pandora* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 2 ♂, 5-VIII-1986, frecuente.

Argynnis (*Mesoacidalia*) *aglaja* (Linnaeus, 1758)

Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 1 ♂, 5-VIII-1986; Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 2 ♂, 25-VI-1989, alt. 1600 m.

Argynnis (*Fabriciana*) *adippe* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 2 ♀, 4-VIII-1979 y 10-VIII-1987; Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 1 ♀, 21-VIII-1987, Alt. 1200 m.

Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♂, 6-VIII-1983, 1 ♀, 19-IV-1987 y 1 ♂, 12-VIII-1988; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂, 9-VIII-1989.

Boloria (Clossiana) selene (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 1 ♂, 5-VIII-1986; Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♂, 12-VIII-1988.

Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767)

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♀, 27-VI-1979; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 18-IX-1987.

Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758)

Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 1 ♂, 24-VI-1989, a 1200 m.

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851

Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 1 ♂, 24-VI-1989, alt. 1200 m.

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en abril-junio.

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♂, 30-VII-1988.

Limenitis reducta Staudinger, 1901

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), frecuente, en junio-agosto; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 23-VIII-1987.

Satyridae

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Lugo: Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH51, 800 m, (A ROG.); Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), frecuente en agosto.

Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Chantada, Serra de Faro, 29TNH93, 1050 m, (FA-RO), abundante. en agosto.

Hipparchia (Hipparchia) alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Folgoso do Courel, Piapáxaro, 29TPH42, 1200 m, (P.PAX.), 1 ♂, 8-VIII-1981; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), abundante. en agosto; Lugo: Chantada, Serra de Faro, 29TNH93, 1050 m, (FARO), frecuente en agosto.

Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♂, 7-VIII-1983; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂ y 1 ♀, 26-VIII-1988, frecuente. Lugo: Chantada, Serra de Faro, 29TNH93, 1050 m, (FARO), 1 ♂, 1-VIII-1989.

Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766)

Lugo: Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH51,

800 m, (A ROG.), 1 ♂, 9-VIII-1986; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 29-VIII-1988; Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), abundante. en agosto.

Erebia palarica Chapman, 1905

Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 2 ♀, 20-VIII-1987 y 1 ♀, 25-VI-1989, Alt. 1500 m.

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), 1 ♂, 5-VIII-1986, frecuente; Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), frecuente, en junio.

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS); A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante. en junio y julio; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂, 26-VIII-1988; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 15-VI-1988.

Melanargia russiae (Esper, 1783)

Lugo: Folgoso do Courel, Piapáxaro, 29TPH42, 1200 m, (P.PAX.), 4-VIII-1985, abundante., Alt. 1600 m.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS); A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, en junio y julio; Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), y; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), abundante en agosto.

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767)

Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂, 26-VIII-1988; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante. en julio; Lugo: Samos, Ponte Lúzara, 29TPH42, 800 m, (LOUZ.), y VILMV abundante. en agosto.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante. todo el verano.

Coenonympha dorus (Esper, 1782)

Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂, 25-VIII-1988 y 1 ♂ y 1 ♀, 26-VIII-1988.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂ y 1 ♀, 26-VIII-1988.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, en abril-octubre; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), abundante. en agosto.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Castro de Elviña (A Coruña), 1 ♀, 15-IV-1985; Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), abundante. en agosto.

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)

Lugo: Chantada, Serra de Faro, 29TNH93, 1050 m, (FA-RO), frecuente en agosto; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), abundante en agosto.

Pieridae

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 19-VI-1988.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en julio-noviembre.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en junio.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 6-III-1985; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♀, 9-VIII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), frecuente en julio-agosto.

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♀, 3-III-1985; Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 1 ♂, 19-VIII-1987, Alt. 1200 m. Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), frecuente en agosto.

Euchloe (Euchloe) belemia (Esper, 1800)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♂, 2-IV-1985.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en abril; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), abundante en marzo-abril; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), frecuente en abril.

Colias croceus (Fourcroy, 1785)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante de junio a octubre; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), 1 ♂, 26-VIII-1988 y 1 ♀, 9-VIII-1989.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS); A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en abril y mayo; Lugo: O Incio, Pico de Legua, Ferraría do Incio, 29TPH41, 1100 m, (FERR.), abundante en agosto.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en mayo-julio; Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♂, 12-VIII-1988.

Papilionidae

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♂, 12-VIII-1981.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 2 ♂, 22-VIII-1979 y 11-VIII-1981.

Zygaenidae

Zygaena (Zygaena) trifolii (Esper, 1783)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂ y 1 ♀, 26-VI-1984, frecuente.

Drepanidae

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 12-VII-1983, 13-IX-1985 y 22-IV-1988; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 17-IV-1987.

Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente en julio-agosto; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VIII-1988.

Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♀, 28-VI-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 9-VI-1983, 1 ♀, 23-VII-1984, 1 ♂, 31-V-1985 y 1 ♂, 21-VII-1989, frecuente.

Cilix glaucata (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 7-VII-1985.

Geometridae

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 13-II-1984 y 1 ♂ y 1 ♀, 29-I-1985.

Larentia clavaria (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 3-XI-1988.

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 27-VI-1985 y 1 ♂, 2-VI-1989.

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 9-IX-1985.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 2 ♀, 7-XI-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 21-XII-1983, 1 ♀, 15-XII-1984, 1 ♀, 13-XI-1985 y 1 ♀, 9-V-1989.

Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 19-V-1983, 1 ♀, 2-V-1985 y 1 ♀, 3-V-1985.

Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 26-II-1986.

Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 17-III-1983 y 22-V-1985.

Euphyia biangulata (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 10-IX-1985, 1 ♂, 18-IX-1985 y 1 ♂, 2-IX-1986.

Euphyia unangulata (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-IX-1985 y 1 ♀, 16-IX-1987.

Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 23-VII-1984, 1 ♂ y 1 ♀, 20-IX-1985 y 3 ♂, 19-III-1986, 20-III-1986 y 2-IV-1986.

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 25-IX-1985.

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 10-X-1983, 1 ♀, 11-VII-1984, 1 ♀, 19-VII-1984 y 1 ♂, 3-VII-1985, abundante.

Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-IX-1985.

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)

Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 1 ♀, 21-VIII-1987, Alt., 1200 m.

Epirrhoe alternata (Müller, 1764)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-IX-1985; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 11-VIII-1988.

Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 19-IX-1985, 1 ♂, 3-X-1986, 2 ♂, 3-III-1987, frecuente.

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 7-VIII-1987.

Chesias legatella (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 6-IV-1984 y 1 ♂, 15-IV-1988, frecuente; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 11-III-1987, frecuente.

Aplocera efformata (Guenée, 1858)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 9-X-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 23-III-1983 y 26-X-1989.

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♀, 12-VIII-1988.

Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 23-III-1984 y 1 ♂, 18-II-1985.

Rhodometra sacraría (Linnaeus, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 15-VII-1983, 1 ♂, 20-VII-1983, 1 ♀, 21-VII-1983 y 1 ♂, 9-XI-1988, frecuente.

Idaea ochrata (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en julio.

Idaea vulpinaria (Herrich-Schäffer, 1851)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂ y 1 ♀, 28-VII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 12-VIII-1988.

Idaea circuitaria (Hübner, 1819)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 12-VIII-1987.

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-V-1985, 1 ♀, 31-V-1988 y 1 ♂, 9-V-1989.

Idaea contiguaría (Hübner, 1799)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 2-IX-1986.

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio-julio; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 10-VIII-1987.

Idaea degeneraria (Hübner, 1799)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 27-VI-1983, 30-V-1985 y 16-V-1989.

Cyclophora (Cyclophora) albipunctata (Hufnagel, 1767)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 27-VIII-1984; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 22-V-1985.

Cyclophora (Codonia) punctaria (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 13-VIII-1984.

Cyclophora (Codonia) linearia (Hübner, 1799)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 2-VI-1989.

Timandra griseata Petersen, 1902

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 6-VII-1983, 11-VII-1983 y 5-V-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 12-VIII-1989.

Scopula (Scopula) nigropunctata (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-VII-1983.

Scopula (Ustocidalia) imitaria (Hübner, 1799)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100

m, (MAB.), 2 ♂, 2-IX-1986 y 2-VI-1989.

Scopula (Ustocidalia) emutaria (Hübner, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-VI-1984 y 2 ♂, 28-VI-1989.

Rhodostrophia calabra (Petagna, 1786)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 18-VI-1988.

Abraxas (Abraxas) grossulariata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♀, 22-VII-1976.

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente. de mayo a julio.

Stegania trimaculata (de Villers, 1789)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 19-VI-1984. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 13-VIII-1987 y 1 ♀, 28-VII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 18-VIII-1988.

Macaria notata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en mayo-junio; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 18-VIII-1988.

Isturgia miniosaria (Duponchel, 1829)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 4 ♂, 7-X-1983, 10-X-1983, 21-XII-1983 y 24-XI-1985.

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 3-V-1985 y 13-VI-1989, frecuente.

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 21-VII-1984 y 16-IV-1988; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 27-VIII-1984.

Pachycnemina hippocastanaria (Hübner, 1799)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 24-V-1983; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 22-III-1986.

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 9-IV-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 20-IV-1984 y 1 ♂, 17-IV-1987.

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)

Lugo: Cervantes, Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74, (ANC.), 2 ♀, 24 y 25-VI-1989; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 9-V-1983 y 18-V-1983, frecuente.

Ennomosalniaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio-julio.

Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 29-IX-1976.

Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 27-VI-1983, 20-VII-1988 y 22-VII-1988; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 27-VIII-1984; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 6-VIII-1989.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 2 ♂, 23-II-1972 y 9-X-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 29-II-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 20-IV-1984, frecuente.

Selenia lunularia (Hübner, 1788)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 11-VIII-1988.

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 17-IV-1985; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 15-IV-1987.

Crocallis elinguarina (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 17-VIII-1984; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♂, 11-VIII-1988 y 18-VIII-1988.

Crocallis dardoinaria Donzel, 1840

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 19-IX-1985.

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 26-VI-1985, 1 ♀, 3-VII-1987, 1 ♂, 20-VI-1988 y 1 ♂, 29-VI-1989.

Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 20-III-1984 y 15-III-1985.

Biston strataria (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 25-III-1980 y 6-IV-1984, frecuente. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 17-IV-1984, frecuente.

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 12 y 14-VII-1983, frecuente.

Agriopsis marginaria (Fabricius, 1776)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 25-IV-1984, 13-II-1985 y 4-IV-1986, frecuente.

Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 4-IV-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante. en marzo-julio Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 10-VIII-1987, frecuente.

Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio.

Peribatodes manuelaria (Herrich-Schäffer, 1852)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 3-VII-1985.

Cleora cinctaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 3-V-1985, abundante. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 21-IV-1984.

Alcis repandata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 24-V-1983, 1 ♂, 19-VII-1984, 1 ♀, 10-VII-1985, 1 ♂, 22-IV-1988 y 1 ♂, 30-VI-1989.

Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 11-IX-1985 y 9-VI-1989.

Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 3-V-1985 y 6-VI-1989.

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 28-VI-1983, 19-VI-1984 y 19-VII-1984 y 2 ♂, 28-VI-1989, frecuente.

Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante. en marzo y abril.

Ectropis extersaria (Hübner, 1799)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 25-IX-1985.

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 10-V-1983, 1 ♂, 16-V-1983 y 1 ♀, 2-VII-1984, frecuente.

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 3 ♂, 15-VII-1983, 27-VI-1985 y 16-V-1989.

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 29-VII-1985; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 27-VII-1984, 1 ♂, 7-VII-1988 y 1 ♀, 28-VII-1989.

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 13-VI-1985.

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 5-IX-1985 y 1 ♀, 21-II-1987, frecuente.

Euchrognophos mucidaria (Hübner, 1799)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (S.ROQ.), 1 ♀, 7-VIII-1987.

Aspitates (Napuca) ochrearia (Rossi, 1794)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 6-V-1980, 1 ♂, 6-VI-1984 y 1 ♀, 6-IX-1985, frecuente.

Compsoptera opacaria (Hübner, 1819)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 2 ♂, 9-X-1972 y 7-XI-1972, frecuente. A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en octubre.

Pseudoterpna coronillaria (Hübner, 1817)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 14-VI-1976; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-VII-1984, abundante. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 27-VIII-1984 y 7-VIII-1988, abundante.

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 7-VII-1987 y 21-VII-1988.

Comibaena bajularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 13-VI-1989.

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, en junio y julio.

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 14-VI-1984.

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 6-VI-1984 y 1 ♀, 13-VI-1989.

Thyatiridae

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, en junio y julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 18-IV-1984; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VIII-1988.

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 27-IX-1972 (MAB.), 1 ♀, 21-VI-1983, frecuente.

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1989.

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, de julio a septiembre.

Thaumetopoeidae

Traumatocampa pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), julio y agosto; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VIII-

1988. Como es conocido, se comporta como plaga en los cultivos de *Pinus*.

Notodontidae

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 20-VII-1986; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 9-V-1980, frecuente. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 13-VIII-1984, frecuente.

Cerura (Cerura) iberica (Templado & Ortiz, 1966)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 7-IV-1971; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 14-VII-1980; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 20-IV-1984.

Cerura (Apocerura) erminea (Esper, 1783)

A Coruña: Pr. Velloso-Mabegondo. Investigaciones Agrarias, 1 ♂, 23-VII-1984.

Furcula furcula (Clerck, 1759)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 21-IV-1984 y 1 ♀, 20-VIII-1986.

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 17-IV-1980 y 21-VI-1988; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 20-IV-1984.

Peridea anceps (Goeze, 1781)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 8-IV-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante. en mayo y junio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), abundante, en abril.

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio-julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente en abril y agosto.

Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 9-VI-1983.

Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en mayo.

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.); Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente en abril.

Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, en junio-julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 14-VIII-1984 y 22-VI-1989.

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-V-1980; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 15 y 16-IV-1987.

Pheosia tremula (Clerck, 1759)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 17-VIII-1984.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 4-VI-1980 y 1 ♂, 22-VI-1989; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 18-IV-1984; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 18-VIII-1988.

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 14-VI-1976; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 22-VII-1988.

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio-julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 14-IV-1984 y 22-VIII-1988.

Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 12-VII-1983 y 4-IX-1987 y 1 ♂, 20-VII-1989, frecuente. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 17-IV-1984.

Lymantriidae

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en mayo y junio.

Orgyia (Orgyia) antiqua (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 21-VII-1988.

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 6-VII-1987, 1 ♀, 22-VII-1988, y 1 ♂, 30-VI-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1989.

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 23-IX-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 17-VIII-1984 y 28-VII-1989, frecuente.

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 6-X-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 31-VII-1984, frecuente. Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 14-VIII-1984 y 7-VIII-1988 y 1 ♀, 6-VIII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VIII-1988.

Euproctis similis (Fuessly, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en junio y julio.

Arctiidae

Paidia rica (Freyer, 1858)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), común; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), frecuente en agosto

Miltochrista miniata (Forster, 1771)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♀, 6-X-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en julio.

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, VIII-1999 y 1 ♀, 20-VIII-1999.

Eilema palliatella (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 21-VII-1983, frecuente en julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente en agosto.

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio y julio.

Eilema uniola (Rambur, 1866)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♂ 1 ♀, 14-VIII-1990; 1 ♂, 25-VIII-1990.

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, O Fondeiro, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VI-1999, 3 ♂, 19-VI-1999.

Setina cantabrica de Freina & Witt, 1985

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 7-VIII-1988.

Coscinia cribaria (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en julio; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente en agosto.

Coscinia striata (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♂ 1 ♀, 14-VIII-1990

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS); A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en mayo, junio y julio; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 30-VI-1990; Lugo: Chantada, zona de recreo Serra do Faro, 2 ♂, 11-VIII-1990.

Cymbalophora pudica (Esper, 1785)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en septiembre. También frecuente en VILM.

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en junio.

Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en junio y julio.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en mayo.

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 4 ♂, 2-VI-1976, 10-X-1985, 6-VI-1989 y 23-VI-1989. Frecuente en VILM.

Hyphoraia dejeani (Godart, 1822)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 2-VI-1976, frecuente. A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en mayo y junio.

Arctia caxa (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante en septiembre; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 17-VIII-1984, frecuente.

Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en junio y julio. También en VILM.

Hypsidae

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 29-VII-1983; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♀, 20-VIII-1980 y 29-VII-1989.

Noctuidae

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, VII. También en S.ROQ.

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Lugo: Monforte de Lemos, Fiolleda, San Roque, 29TPH11, 500 m, 1 ♂, 30-VI-1990.

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 20-VI-1984, frecuente; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♂, 21-VII-1989.

Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 20-IX-1985; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 19-VI-1999.

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 12-XI-1999.

Phytometra viridaria (Clerck, 1759)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-VII-1984, 1 ♂, 23-VII-1984, frecuente, VII. También común en MART., 1 ♀, 28-VII-1989.

Catocala electa (Vieweg, 1790)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 25-IX-1985.

Catocala elocata (Esper, 1787)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 17-VI-1972; Taller mecánico en la finca Mabegondo, 1 ♂, 11-IX-1997

Catocala optata (Godart, 1824)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 5-IX-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, 1 ♀, 18-IX-1985. Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 10-X-1998; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♂, 20-VIII-1999.

Minucia lunaris (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 2-VI-1972.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 9-II-1984, 1 ♂, 12-IV-1984.

Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, VIII; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, (VILM.), VIII.

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, V-VII; Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiollada, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♀, 12-VIII-1988.

Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, VI-VII.

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 2 ♀, 11-VIII-1988.

Meganola togatulis (Hübner, 1798)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, VILM., 1 ♀, 11-VIII-1988; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 1-VIII-1999.

Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, VI; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 29-VI-1990.

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, V-VI; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, VIII.

Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente. Cuatro de los ejemplares parecen *A. tripartita*, dejamos su revisión para más adelante.

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 25-X-1983.

Diachrysis chrysitis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 4 ♂, 18-VI-1980, 19-VII-1985, 20-IX-1985, 7-V-1990, 1 ♀, 26-VII-1983; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 18-VIII-1999.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, VIII.

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, IV.

Plusia festucae (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.).

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente V, IX; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, IV.

Moma alpium (Osbeck, 1778)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, VI.

Acrionicta aceris (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 7-VIII-1988; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, (VILM.), frecuente.

Acrionicta leporina (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, IX; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 22-VIII-1999.

Acrionicta cuspidis (Hübner, 1813)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 2 ♀, 12-IX-1985 y 11-VII-1988, 1 ♂, 22-VI-1989, 1 ♂, 16-IV-1990.

Acrionicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 14-VII-1983; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 6-VIII-1989.

Acrionicta psi (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 6-VIII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, VILM., 1 ♀, 11-VIII-1988.

Acrionicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 13-VIII-1984; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiollada, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 18-VIII-1988.

Acrionicta euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, IV.

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 4-X-1972; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 17-IV-1974, abundante, IV; Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♀, 25-VIII-1990.

Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 5-IX-1986.

Cryphia (Cryphia) algae (Fabricius, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, VIII; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 11-VIII-1988; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 12-VIII-1988.

Cryphia (Cryphia) pallida (Baker, 1894)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), común en VIII.

Cryphia (Cryphia) vandusiae (Duponchel, 1842)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1988.

Cryphia (Cryphia) domestica (Hufnagel, 1766)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1989.

Cryphia (Bryopsis) muralis (Forster, 1771)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 10-VIII-1987; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 7-VIII-1988; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 11-VIII-1988.

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, S.ROQ., 2 ♀, 28-VIII-1983.

Rusina ferruginea (Esper, 1785)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 2-VII-1987; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 29-VI-1990; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, O Fondeiro, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 1-VII-1990.

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 24-VIII-1984, 1 ♂, 27-VIII-1984, 1 ♂, 23-VIII-1999, 1 ♂, 27-VIII-1999.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♀, 4-X-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 25-III-1980; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 18-IV-1984, frecuente en IV.

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, O Fondeiro, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 24-VIII-1999.

Callopietria juvenina (Stoll, 1782)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín,

29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 12-VIII-1987.

Mormo maura (Linnaeus, 1758)

Lu: A Pobra do Brollón, Veiga, en interior de una casa, 29TPH31, 390 m, 1 ♂, 25-X-1999.

Polyphaenis sericata (Esper, 1787)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, O Fondeiro, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♂, 1-VII-1990; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 29-VI-1990.

Polyphaenis xanthochloris Boisduval, 1840

Lugo: Monforte de Lemos, Xunqueira, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, (XUNQ.), 1 ♂, 25-VIII-1990; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 28-VIII-1999.

Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 19-VII-1985.

Pseudenargia ulicis (Staudinger, 1859)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente IX-X.

Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♀, 12-VIII-1988.

Cosmia pyralina (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 3 ♂, 30-VI-1990.

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente VI.

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♀, 14-VI-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, VI; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, O Fondeiro, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♂, 30-VI-1990.

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 19-VI-1984; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 23-VI-1987; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-VII-1988.

Apamea remissa (Hübner, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 13-VI-1981; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 31-V-1985.

Apamea scolopacina (Esper, 1788)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 19-VII-1984; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 16-VII-1987.

Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 6-IX-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de

Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 10-IX-1985.

Mesoligia literosa (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 23-VII-1984.

Photedes minima (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 13-VII-1983; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 2-VII-1984 obs
En el original figura una indicación manuscrita como género Petilampa.

Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, IX.

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 31-V-1988; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 13-VI-1989.

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, VI-VII.

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, V-VI.

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, MAB, frecuente, III, IV, VII.

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 21-VI-1983.

Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1989.

Elaphria venustula (Hübner, 1790)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, VI-VII.

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-VII-1980; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 7-VII-1983; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 18-VII-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-VII-1988.

Shargacucullia scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 20-V-1985.

Shargacucullia lychnitis (Rambur, 1833)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 16-V-1980.

Cleonymia (Serryvania) yvanii (Duponchel, 1833)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 29-VI-1990; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior,

Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 20-VI-1999.

Aporophyla (Phylapora) lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, MAB, frecuente, X.

Lithophane (Lithophane) semibrunnea (Haworth, 1809)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 28-II-1986.

Lithophane (Lithophane) furcifera (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 23-11-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 6-IV-1984; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 28-11-1986, frecuente.

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 13-III-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 28-1-1985; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 2 ♀, 21-IV-1984.

Xylocampa areola (Esper, 1789)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, II-III; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 22-III-1986.

Allophyes alfaroi Agenjo, 1951

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 11-XI-1988.

Valeria jaspidea (Villers, 1789)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 7-III-1988; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, IV; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 2 ♀, 9-IV-1987.

Trigonophora (Trigonophora) flammea (Esper, 1785)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 31-X-1984.

Polymixis (Eumichtis) lichenea (Hübner, 1813)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 31-X-1984; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 3-XI-1988; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 9-XI-1988; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 19-X-1989.

Conistra (Conistra) vaccinii (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 18-III-1986; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 20-III-1986; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 1-IV-1986; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 22-III-1986.

Agrochola (Anchoscelis) helvola (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 10-XI-1983; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 28-X-1988.

Spudaea ruticilla (Esper, 1791)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, III-IV; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, IV.

Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 12-VIII-1987.

Hadula (Calocestra) trifolii (Hufnagel, 1766)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 10-VIII-1987; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 28-VIII-1989.

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 12-IX-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 6-VI-1989; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 11-III-1987; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 16-IV-1987.

Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 10-VII-1984.

Hecatera corsica (Rambur, 1832)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 26-VI-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 4-VII-1985.

Hadena (Anepia) perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 15-VII-1983; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 19-VII-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 15-IV-1987; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 10-VIII-1987; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1988.

Hadena (Hadena) bicurris (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 16-VI-1983.

Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 21-IV-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 21-IV-1984.

Egira conspicularis (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), abundante, IV.

Orthosia (Monima) cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 30-III-1984.

Orthosia (Monima) miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 20-IV-1984.

Orthosia (Cororthosia) gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, III-IV; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 21-IV-1984.

Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, III-IV; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 17-IV-1984.

Orthosia (Orthosia) incerta (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, III-IV; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 15-IV-1987.

Orthosia (Semiophora) gothica (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 17-IV-1984.

Mythimna (Mythimna) conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Los Ancares, Ríos Ortigal y de Vara, 29TPH74 m, ANC., 1 ♀, 21-VIII-1987, 1000.

Mythimna (Hyphilare) ferrago (Fabricius, 1787)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 21-VII-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 10-VIII-1987; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 12-VIII-1989; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 12-VIII-1989.

Mythimna (Hyphilare) albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Monforte de Lemos, San roque, Fiolleda, 29TPH11, 500 m, S.ROQ., 1 ♂, 18-VI-1988; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), ♂, 18-VII-1988.

Mythimna (Mythimna) vitellina (Hübner, 1808)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 17-IV-1984.

Mythimna (Mythimna) pallens (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, V; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 18-VIII-1988.

Mythimna (Hyphilare) l-album (Linnaeus, 1767)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 4-VII-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 10-VII-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 10-IX-1985; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 28-VI-1989.

Mythimna (Sablia) sicula (Treitschke, 1835)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), abundante, VIII.

Agrotis chretieni (Dumont, 1903)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 30-IV-1985; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 20-IV-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 14-IV-1987.

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 6-IX-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo,

29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 30-III-1989; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 20-VII-1989; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 21-IV-1984.

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 14-VIII-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 6-VIII-1989.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente, III-IV, VII; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, MART. 1 ♂, 17-IV-1984.

Agrotis puta (Hübner, 1803)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 16-IV-1987.

Agrotis bigramma (Esper 1790)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), frecuente, VIII; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♂, 18-VIII-1988.

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)

Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), abundante, IV; A Coruña: Monelos m, 1 ♀, 8-V-1939; Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 12-VIII-1988.

Noctua comes Hübner, 1813

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 12-VII-1983 obs En el original figura la siguiente indicación: *Noctua orbona* (Hf.), sustituir por esta especie, en referencia a la publicación CASTRO GONZÁLEZ, J. (1984): Relación de especies de Noctuidae que integran la colección del CRIDA-01 (I.N.I.A.). La Coruña. SHI-LAP Revta. Lepid., 12(47): 256.

Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♀, 29-IX-1976; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 27-VIII-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 11-III-1987.

Peridroma saucia (Hübner, 1808)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ♀, 18-VIII-1988.

Diarsia rubi (Vieweg, 1790)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, V-IX.

Xestia (Megasema) c-nigrum (Linnaeus, 1758)

A Coruña: Bergondo, Finca Bos, 29TNH59, 180 m, (BOS), 1 ♂, 9-X-1972; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 19-V-1983; A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 3-V-1985.

Xestia (Xestia) baja (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, IX.

Xestia (Xestia) castanea (Esper, 1798)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♀, 9-X-1985.

Xestia (Xestia) xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), abundante, IX-X.

Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), III-IV, abundante; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), III-IV, abundante.

Cerastis faceta (Treitschke, 1835)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), 1 ♂, 28-II-1986; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 16-IV-1984; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♂, 22-III-1986; Lugo: Bóveda, Outeiro, Martín, 29TPH22, 550 m, (MART.), 1 ♀, 19-IV-1984 obs En el original figura una indicación manuscrita como género *Facastis*.

Heliothis armigera (Hübner, 1808)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en julio.

Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller, 1775)

Lugo: Monforte de Lemos, Vilamaior, Fiolleda, 29TPH21, 500 m, (VILM.), 1 ex., 30-VI-1990.

Axylia putris (Linnaeus, 1761)

A Coruña: Abegondo, Finca de Mabegondo, 29TNH68, 100 m, (MAB.), frecuente en mayo y junio.

AGRADECIMIENTOS

Aunque han pasado muchos años, uno de los autores, JCG, desea agradecer a D. Andrés Expósito y a D. J. Luis Yela sus acertados consejos de entonces y la determinación de ejemplares de difícil reconocimiento. Tampoco habría sido posible recuperar la información de los ejemplares depositados en el *Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo* sin la amabilidad y disposición de su director, D. Juan F. Castro Insua y la ayuda desinteresada de los investigadores que nos atendieron. Por último, tampoco habríamos terminado esta nota sin la indispensable asistencia de Rubén y Adrián Pino.

BIBLIOGRAFÍA

- AGENJO, R. 1945. Cinco géneros y treinta especies de Agrotidae nuevos para la fauna española, (*Lep., Agrot.*). *Eos*, 21 (2): 165-200, Madrid.
- AGENJO, R. 1957. Monografía de las especies españolas de la familia Lymantriidae Hampson, 1982, con especial referencia a las de interés forestal (Lepidoptera), *Graellsia*, 15: 3-143, 11 pl. Madrid
- CALLE, J.A. 1983. Noctuidos Españoles: 430 pp., 56 pl. *Bol. Ser. contra Plagas e Insp. Fitopat.* Fuera de serie n2 1. Madrid (1982),
- COBOS, J. M. 1989. Contribución al conocimiento de la fauna de artrópodos parásitos del aliso [*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner] y su control: 349 pp. *Bol. de Sanidad Vegetal*, Fuera de serie n2 14. Madrid,
- FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1976. *Genitalias (Andropigios) de los ropalóceros de Álava y su entorno ibérico. Parte I; Lycaenidae*: 71 pl, A.E.P.N.A., Diputación Foral de Álava,
- FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1981. *Genitalias (Andropigios) de los*

- ropalóceros de Álava y su entorno ibérico. Parte III: Nemeobidae, Pieridae, Papilionidae, Hesperidae.* A.E.P.N.A.: 61 pl, Diputación Foral de Álava.
- FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1982. *Genitalias (Andropigios y Ginopigios) de las Zygaenas de Álava y su entorno ibérico, Parte V:* 52 pl. A.E.P.N.A., Diputación Foral de Álava.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. 1979. *Mariposas de la Península Ibérica. IV, Heteroceros II:* 280 pp. I.C.O.N.A. Madrid.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. & ARROYO VARELA, M. 1981. *Catálogo Sistemático de los lepidópteros ibéricos;* 498 pp. Monografías I.N.I.A., 2-30, Madrid,
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. & ARROYO VARELA, M. 1984. Apéndice al catálogo sistemático de los lepidópteros ibéricos (vol I), Macrolepidoptera (1982-1984). *Shilap, Rvta. lepid.*, 12 (48) (supl.): 83 pp.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R.; ARROYO VARELA, M. & YELA, J.L. 1986. *Mariposas de la Península Ibérica, Heteroceros III (Noctuidae I):* 263 pp. I.C.O.N.A. Madrid.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. & FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1974. *Mariposas de la Península Ibérica. Ropalóceros II:* 258 pp. I.C.O.N.A. Madrid.
- GÓMEZ BUSTILLO, M.R. & FERNÁNDEZ RUBIO, F. 1976. *Mariposas de la Península Ibérica, Heteroceros I:* 300 pp. I.C.O.N.A. Madrid.
- GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C. 1985. Biología y morfología de las orugas Lepidoptera. Tomo I; Noctuidae - Dilobidae; 234 pp, *Bol. de Sanidad Vegetal.* Fuera de serie, 2-5. Madrid.
- GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C. 1987a. Biología y morfología de las orugas Lepidoptera. Tomo III; Geometridae; 237 pp. *Bol. de Sanidad Vegetal.* Fuera de serie, 2-8. Madrid.
- GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C., 1987b. Biología y morfología de las orugas Noctuidae. Tomo IV: 248 pp. *Bol. de Sanidad Vegetal,* Fuera de serie, 2-10. Madrid.
- GÓMEZ DE AIZPÚRUA, C. 1989. Biología y morfología de las orugas Lepidoptera. Tomo VII: Geometridae: 227 pp. *Bol. de Sanidad Vegetal.* Fuera de serie, 2-15. Madrid.
- HERBULOT, C. 1978. *Atlas des Lépidoptères de France. III, Hétérocères:* 190 pp. Ed. Baubée. Paris.
- HIGGINS, L.G. & RILEY, N.D. 1980. *Guía de campo de las mariposas de España y de Europa:* 452 pp. Ediciones Omega, S.A. Barcelona.
- NOVAK, I. & SEVERA, F., 1984. *Guía de campo de las mariposas de Europa diurnas y nocturnas:* 351 pp. Ediciones Omega, S.A. Barcelona.
- PIERCE, F.N. 1976. *The Genitalia of the Group Geometridae of the Lepidoptera of the British Islands:* 84 pp., 48 pl. E. Y, Classey Ltd. Faringdon. England.
- PIERCE, F. IT. & BEIRNE, B.P. 1975. *The Genitalia of the British Rhopalocera and the Larger Moths:* 66 pp., 21 pl. E. V. Classey Ltd. Faringdon. England.
- REICHHOLF-RIEHM, H. 1985. *Mariposas:* 287 pp. Ed. Blume. Barcelona.
- REQUENA, E. 1987. *Papallones de la comarca d'Anoia. vol. 2. Familia Noctuidea:* 109 pp. M. I. Ajuntament d'Igualdada.
- ROÜGEOT, P.C. & VIETTE, P. 1980. *Guía de Campo de las mariposas nocturnas de Europa y Norte de África:* 237 pp. Ediciones Omega, S. A. Barcelona.
- SABARIEGO, E. & ARAGONÉS, J. 1978. Los Papilionidae de España. *Cuaderno I.N.I.A.*, 2-6: 40 pp., 7 pl. Madrid.
- SEITZ, A. 1906-1913. *Les Macrolépidoptères du Globe:* 1: 380 pp., 89 pl; 2: 479 pp., 56 pl.; 3: 508 pp., 75 pl.; 4: 479 pp., 25 pl. Fritz Lehmann. Stuttgart.
- SKINNER, B. 1984. *Colour Identification Guide to Moths of British Isles:* 267 pp. Viking Penguin Books Ltd. Middlesex. England.
- SORIA, S. 1987. Lepidópteros defoliadores de *Quercus Pyrenaica* Willdenow, 1805: 302 pp. *Bol. de Sanidad Vegetal.* Fuera de serie, 2-7. Madrid.
- SPULER, A. 1908-1910. *Die Schmetterlinge Europas:* 1: 385 pp.; 2: 523 pp.; 3: 91 pl. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.
- YELA, J.L.; OLANO, I. DE & MARCOS, J.M. 1988.- El género *Conistra* Hübner, [1821] (Lepidoptera, Noctuidae) en el País Vasco y alrededores, con especial atención a la caracterización genital de sus especies. *Estudios del Instituto Alavés de la Naturaleza*, 3: 257-280. Vitoria.
- YELA, J.L. & SARTO I MONTEYS, V. 1990. Lista sistemática de los noctuidos del área iberoibérica: revisión y puesta al día (Insecta: Lepidoptera, Noctuidae). *SHILAP Revta. lepid.*, 18 (69): 13-71.